

المدرسة العليا للصحافة والتواصل بباريس

عمادة الدراسات العليا

تخصص الصحافة والعلاقات الدولية

تغيير العولمة للقيم الاجتماعية في الدول والمجتمعات العربية

إعداد الباحث / حسن محمد البيتي

طالب في مرحلة الماجستير بتخصص الصحافة والعلاقات الدولية

إشراف الدكتور / يوسف كورية

أستاذ محاضر بالمدرسة العليا للصحافة والتواصل بباريس

المقدمة

أن ظهور العولمة في منتصف القرن الماضي - وذلك بعد انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية - أتى حاملاً قيّم جديدة للعالم، عرفت بمصطلحات سياسية شهيرة كالأمركة، والمكدلة، والكوكلة (الميسري، ٢٠٠٧). وقد أتت هذه التسميات مرتبطة بأنماط حياة الناس الاجتماعية، فالمكدلة إشارة إلى مطعم ماكدونالدز الذي يبرز لدى عالم الاجتماع جورج ريتزر بأنه تغير في نمط الإدارة والتفكير، ورمزيته بأن لدينا ما بات يعرف بالوجبات السريعة. أما الكوكلة نسبة إلى مشروب الكوكولا فتعني فرض نمط الحياة الاجتماعية الأمريكية في العالم، أما الأمركة فتعني الاستعمار بجد ذاته.

لقد استطاعت العولمة وعبر تقنية الإنترنت التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان الإنترنت سلاحاً عسكرياً بيد الاتحاد السوفيتي، أن تجعل منه سلاحاً فكرياً لنشر العولمة. فأصبح لدينا اليوم العديد من المفاهيم التي تشير إلى تأثير العولمة في مجالات الحياة، فمنها العولمة السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية ... الخ.

وبما أن الحديث عن الأخلاق والقيم الاجتماعية، فسننتحدث عن تأثير العولمة بكل مجالاتها على القيم الاجتماعية للأفراد.

التأثير التكنولوجي

قسمت العولمة مجتمعات العالم إلى قسمين: مجتمع المعلومات وهو المجتمع الذي ظهر بعد ثورة الإنترنت، والمجتمع الصناعي والزراعي الذي سبق وجوده وجود الإنترنت.

أن التأثير التكنولوجي على نمط الحياة الاجتماعية بات جلياً، فنلاحظ إن الاستقلال والاعتماد المتبادل والعلاقات الاجتماعية في مجتمعاتنا تختلف باختلاف مناطقه وهويته التي ميزتها دخول التكنولوجيا إلى بعضها، فلدينا الحضر والبدو، ولدينا الريف والمدن، فالاستقلال بالحياة الشخصية في مجتمع البادية والريف حيث يغيب النشاط التكنولوجي يكاد يكون منعدم؛ لأن الأسرة تعمل كخلية نحل واحدة، وتعيش في بيت واحد، ويكون الرجل المسن هو ملك الأسرة، حريص على أن لا تتفرق مملكته، فالاستقلال يعادي لديهم الطباع الاجتماعية التي يألفها سكان البادية والريف، على خلاف المدن وخصوصاً المناطق الساحلية والعواصم المتحضرة المرتبطة بالتكنولوجيا، فتلك وبفعل التقنية والاختلاط واختلاف نظم الحياة فيها، تجد الأفراد يستقلون عن أسرهم بمجرد الزواج.

ويشكل الاعتماد المتبادل ظاهرة كبيرة في مجتمع الأرياف والبادية، حيث يتركز ذلك في مهنتي الزراعة والرعي، على خلاف سكان المدن الذين يقل بينهم ذلك بفعل ضعف الروابط الاجتماعية.

ومن هنا يمكن القول بأن محدثات الحياة الراهنة غيرت من صورة العلاقات الاجتماعية بين المجتمع، ففي المدن صارت وسائل التواصل الاجتماعي هي جسر لإقامة العلاقات الاجتماعية، بخلاف الجلسات المباشرة على موائد الطعام، وخارج البيت، والتي لا تزال موجودة للآن بالأرياف والبادية.

أن العلاقة بين الاستقلال والاعتماد المتبادل في ظل وجود التكنولوجيا علاقة طردية، فكلما اكتفى الإنسان ذاتياً من خلال الاستقلال، قل اعتماده على الغير، والعكس صحيح، ومن وجهة نظري وفي ظل الظروف المعيشية الراهنة التي تعصف باليمن أجمع، أثبت النموذج البدوي والريفي تماسكه أمام هذه الأزمات من خلال الاعتماد المتبادل، وكمثال على ذلك ففي مجتمع وادي حضرموت (مجتمع زراعي) يحرص السكان على التهادي بالأموال للأسرة التي يقبل أحد أفرادها على الزواج، وتأخذ عملية الإهداء شكل دائرياً بين أفراد ذلك المجتمع التي يحاول التماسك أمام أزماته الاقتصادية، ولم يكن قبل هذه الأزمة يفعل ذلك (غانم، ٢٠١٦).

وكمثال آخر على الجانب السلبي للعولمة التكنولوجية، فقد كانت شائعات جائحة كورونا ولقاحات كورونا خير مثال على ذلك، إذ تعيق هذه الشائعات الجهود الصحية التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في الحد من انتشار الجائحة، وكذلك تشجيع الناس على أخذ اللقاح،

وكانت الأمور في بادئها تتيح للشخص فتح حساب باسم مستعار بدون ربط حسابه برقم هاتفه، أو بإيميل له هوية معروفة، ولكن مع كل ضبابية تظهر في الأفق، كانت التكنولوجيا تواكب محاربة هذه الظاهرة، وخير مثال على ذلك كان الباحث يسرده في كل تدريب يجريه للصحفيين المبتدئين في تدقيق الحقائق حادثة ما عرف باختطاف طفلتين يمنيتين سنة ٢٠١٨، عندما نشر أحدهم باسم مستعار على تطبيق يودل صورة فتاتين على سيارة هايلوكس وكتب تعليقاً بأنهما فتاتين

يمنيتين، لبدأ الصراع الإعلامي بين السعوديين واليمنيين، وينتهي بنفي تطبيق يودل للحادث، وذلك بعد تدخل الأمن السيبراني السعودي.

هذا إن دل فإنما يدل على أن المعلومات المضللة طريق إلى نشر الكراهية والعداوة، وبعض الاخبار تجعل خصمك يسخر منك ويزيد شعبيته بسبب الأكاذيب، ولهذا مثال آخر يشهد على ذلك، وهو انقطاع الإنترنت عن اليمن لمدة شهر ونصف سنة ٢٠٢٠، واللغظ الذي أثير حول ذلك.

الصحف اليمنية وكعادة المهووسين بمجال الشهرة سارعت للقول بأن الحوثيين المسيطرين على الاتصالات والانترنت باليمن لم يدفعوا ١٥٠ مليون دولار للشركات الدولية المزودة للإنترنت، وذهب البعض الآخر للقول بأن الشركات طالبت الحوثيين بدفع ١٥٠ مليون دولار قيمة صيانة لكوابل "فالكون" التي تزود اليمن بالإنترنت.

لكن تبين أن كل هذا الادعاء كذب؛ لأن الحقيقة هي أن انقطاع انترنت اليمن بسبب مرسة سفينة في البحر الأحمر، الانقطاع وشمل ذلك دول عديدة، ولكن تلك الدول لديها حلول بديلة عدا اليمن، وفي رد لمسؤول رفيع المستوى بشركة اوراكل أكد أن الانقطاع ليس بالأمر الغريب، فقد حدث ان انقطع الانترنت عن زيمبابوي لساعات بسبب آلة حرائق في الدولة المجاورة استعمالها الجرار بشكل عميق مما أدى لانقطاع الكوابل.

وحمّل خبير غربي بشركة اوراكل الدولية ساسة اليمن عن تدهور الانترنت بسبب ضعف البنية التحتية التي لا توفر خطوط بديلة لاستمرار الانترنت، فيما سارعت شركة عمان تليكوم (سلطنة عمان) إلى مد خط اسعافي لليمن بنسبة ٢٠٪ من اجمالي حجم الانترنت.

وهذا ما يجعل الباحث يوجه انتقاد شديد للإعلاميين الذين لا يدققون فيما ينشر على الإنترنت، وذلك في مقابلة أجرتها معه إذاعة (نما) بمضرموت شرق اليمن أثناء فترة انقطاع الانترنت.

من هنا نكون يعرف عبارة (الإنترنت هو سلاح ذو حدين) ولذلك وجدت جمعيات ومنظمات تعني بمحو الأمية الإعلامية، ومحو الأمية الرقمية لتكوين صحة معلوماتية في نفوس المجتمع الرقمي.

التأثير الثقافي

لقد شكلت العولمة العديد من المظاهر الثقافية التي تروج للعالم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر بعضها مناهض للقيم والأخلاق كالمثلية الجنسية، والبعض الآخر مؤيد للقيم والأخلاق كالحرية ونبذ العنف.

لقد كان من مظاهر الاستعمار أو الاحتلال في الوطن العربي بعد اتفاقية سايس بيكو أن غيّر القيم الاجتماعية لتلك المجتمعات العربية، وإدخال القيم العلمانية على بعض تلك الدول كما فعل الاحتلال الفرنسي مع تونس على سبيل المثال، والتي إلى اليوم لا يزال الجدل بشأنها قائماً خصوصاً مع الاستفتاء على الدستور الجديد في عهد الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يعتبر الإسلام دين الأمة لا الدولة، مما جعل معارضوه يرون بأن في ذلك تغيير لقيم المجتمع.

العولمة الثقافية بكل اختصار هي عرض الفئات مقابل أن يأخذ المحتل منك أعلى ما تملك، ولا يوجد في الجانب الثقافي للمجتمعات ما يملكه أعلى من قيمهم وتراثهم وتقاليدهم، مقابل ترويج قيم وافدة لم تعرف من قبل.

ولو أخذنا شيئاً من تلك القيم الاجتماعية، وهو تقبل زواج المثليين والتعاضد معهم، فهي قيمة يروج لها الآن وخصوصاً مع اقتراب بطولة كأس العالم في قطر.

سعت جماعات الضغط السياسي الداعمة للمثليين أن تتبنى مشروع قوانين يصوت عليها في برلمانات أوروبية، وكذلك تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الرسمي والأول لهذه المثلية بعهد الرئيس السابق باراك أوباما.

لكن ومع زحف موجة المثلية الجنسية لاقتحام الشرق الأوسط وشرق آسيا، لقيت هذه الموجة معارضة شديدة، حيث جرمت العديد من الدول المثلية الجنسية، والكل لاحظ أن دولة الكويت أشارت في بيان وزارة خارجيتها إلى السفارة الأمريكية في الكويت بأن عليهم احترام القيم الاجتماعية للمجتمع الكويتي وعدم الترويج للمثلية سواء عبر رفع علم المثليين على السفارة، أو عبر منشورات التويتر.

كذلك الصين - العدو الأبرز لأمريكا - هي الأخرى جرمت هذا السلوك، ومنعت المثليين من الظهور على شاشة التلفزة التابعة لها.

لكن ومن كون سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على صناعة القرار العالمي، فهي تريد أن تمرر عبر الأمم المتحدة مشروعاً دولياً يتبنى المثليين تحت مصطلحات عديدة كالهوية والميول الجنسي.

وكمثال آخر على دور العولمة في تشكيل القيم والأخلاق الاجتماعية، ظهرت ما يعرف بالحدائين، الذين ظهروا منذ قدوم المستعمرات الأوروبية إلى الوطن العربي وخلال الحربين العالميتين، وهدفهم تغيير ملامح المجتمعات التقليدية لتصبح نمطاً أوروبياً جديداً، ويذكر الكاتب حسن منيمنة (٢٠١٨) في مقالة له بقناة الحرة الأمريكية بأن ظهور الحدائين أثر ثقافياً على المجتمعات العربية، حيث أشار إلى أن الحدائين نظم وشكل وثقافة، وبأن الدول العربية اعتنقتها شكلاً ونظماً وامتنعت عنها كثقافة.

وعند علماء الانتوغرافيا فإن الحداثيين ضد أي شيء تقليدي، حتى الدين ذاته، وحياتهم مقرونة بالنظرية البراجماتية القائمة على أن أساس التعايش هو وجود المصالح.

يعد الحداثيون مظهر للعملة الثقافية التي سبقت العملة التكنولوجية المقترنة بظهور الإنترنت.

التأثير الاقتصادي

في تصنيف أي دولة يجب أن ننظر إلى ستة أمور تمس الاقتصاد الوطني للشعوب، فأولها المياه والكهرباء، وتليها الصحة والتعليم والطرق والمعادن، فكل الدول مشتركة في الاهتمام بهذا التصنيف من حيث تفعيل الموارد البشرية والمادية.

يمكن أن نسمي هذا التصنيف بالتطور السداسي، ومن حيث الدراسات والأبحاث فقد نادى بها أربعة من كبار المسؤولين بصندوق النقد الدولي تحت إطار أهداف التنمية المستدامة في مقالة علمية بعنوان: تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتطلب جهداً استثنائياً من الجميع، وهذه المقالة وجهت بالأخص للدول النامية التي تعاني من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد ١٩، دعا فيها الباحثين الدول النامية للاستثمار في التنمية الاجتماعية ورأس المال المادي المرتبطة بالمجالات الستة المذكورة سلفاً، مشيرين بأن الأمر سيتأخر لمدة عشر سنين دون الوصول لأهداف التنمية المستدامة إذا لم يكن هناك جهود مشتركة بين المجتمع الدولي في احتواء تداعيات الجائحة الاقتصادية، في إشارة لمقولة أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الأمريكية والحائز على جائزة نوبل في علم الاقتصاد جوزيف ستيلتس عند ما قال: إن الرخاء الوحيد الذي يعتبر حقيقياً ومستداماً هو الرخاء الذي يشترك فيه الجميع.

ولكي نقرب الصورة أكثر نضرب مثال حول ذلك، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في السنين السابقة من تواجدها العسكري في أفغانستان بأن الثروات المعدنية في باطن الأرض تقدر بثلاثة تريليون دولار، حسناً أين الخلل في التطور والنمو الذي يفترض أن تعيشه أفغانستان؟

أن نظرية التبعية (نظرية سياسية واقتصادية) سادت أفغانستان في العهدين السوفيياتي والطالباني والأمريكي، وكلها تشترك في استنزاف فائض هذا البلاد لصالح أجندتها الخاصة، فضلاً عن أن تجارة الأفيون (المخدرات) لم تكن من المحرمات هناك، فكان دمار الشعب الأفغاني بصرف عن موارد تحت الأرض لينشغل بالصراع وتجارة السم القاتل فوق الأرض، **بات هذا الأمر يعرف كقيم اجتماعية تعرف عن هوية الأفغان أمام العالم، ولا ننسى أن تجارة المخدرات وتعاطيها بكل الأحوال ستؤثر على منظومة الأخلاق والقيم الاجتماعية في المجتمع الذي يتفشى فيه هذا الأفيون.**

التأثير الإعلامي

أن الإعلام لم يكن بمعزل عن استخدامه من قبل العولمة للتأثير في مجتمعات العالم النامي، فمثلاً في كتاب "فن الخبر الصحفي" للباحث المصري فاروق أبو زيد، أشار فيه إلى أن الصحافة التنموية أو صحافة العالم النامي تعد من مدارس الصحافة التي نشئت في القرن العشرين (قبيل ظهور العولمة)، وقال في تعريفه لهذا النوع من الصحافة (أبو زيد، ص ٥٣): تقرير يصف في دقة، وموضوعية، حادثة أو واقعة، أو فكرة صحيحة، تمس مصالح أكبر عدد من القراء، وهي تثير اهتمامهم، بقدر ما تساهم في تنمية المجتمع وترقيته.

كما أشار د. زيد (٢٠١١، ص ٥٨) بأن التزام الخبر في المجتمعات النامية بالمساهمة في تنمية المجتمع وترقيته، لا يرجع إلى أي نوع من أنواع (الإلزام) السلطوي أو الأيديولوجي، وإنما هو التزام مهني يقوم على الإرادة الوطنية الحرة للصحفي، والنابعة من إدراكه لحاجات مجتمعه النامي وظروفه الخاصة، و(الالتزام) يعني كذلك التفضيل بين الأحداث وفق مدى مساهمتها في تنمية المجتمع.

وفي أحد المقالات التي نشرها الباحث على منصة "أريد" العلمية، أوضح فيه أن قيم العولمة قد غزت الصحافة (البيتي، ٢٠٢٢)، فنجد في تعريف الخبر الصحافي لدى ممثلي المدرسة العربية المتأثرين بالفكر الليبرالي أنهم يعرفون الخبر بمجموعة من القيم التي تم المجتمع القارئ، ومن تلك القيم الجدة، والطرافة، والغرابة، والإثارة، وقد وصل الحال ببعضهم إلى أنه ينادي بالحرية المطلقة لا المسؤولة في احترام قيم المجتمع.

كما أوضح الباحث إلى مقالة لأحد أساتذته في تخصص الصحافة، وهو د. أنور مبروكي - متخصص في الإعلام المسموع والمرئي - يصف فيها حال السينما في المجتمع التونسي، وتأثير السينما على القيم الاجتماعية، حيث انتقد د. مبروكي ترويج الجوانب الشاذة كالجنس على حساب قيم المجتمع، ومنها تأطير الحديث عن المرأة في هيئتها الخارجية، سبب ذلك هو الدعم الأجنبي للسينما العربية في ظل افتقار السينما العربية للدعم المحلي لها.

المصادر

المسيري، عبد الوهاب. (٢٠٠٧، مايو ٢٩). *الأمركة والكوكلة والعلمنة*. شبكة الجزيرة. تم الاسترداد من الرابط:

<https://www.aljazeera.net/opinions/2007/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A9-2>

غانم، عبد الكريم. (٢٠١٦). *الوعي السياسي في المجتمع اليمني*. بيروت، لبنان: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

ميمينة، حسن. (٢٠١٨ مايو ٢٣). *ما هي 'الحداثة'؟ وأين نحن منها؟*. قناة الحرة. تم الاسترداد من الرابط:

<https://www.alhurra.com/different-angle/2018/05/23/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9%D8%9F-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F>

الصنهاجي، عبد الحق وبينديك، دورا والجميل، إدوار وألكسندر تيمان. (٢٠٢١ أبريل ٢٩). *تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتطلب جهداً استثنائياً من الجميع*. صندوق النقد الدولي. تم الاسترداد من الرابط:

<https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/04/29/blog-achieving-the-sustainable-development-goals>

أبو زيد، فاروق. (٢٠١١). *فن الخبر الصحفي*. (الطبعة الثانية، ص ٥٣ - ص ٥٨). القاهرة، مصر: عالم الكتب.

البيتي، حسن. (٢٠٢٢ أبريل ١٦). *تأثير العولمة الثقافية في صناعة الإعلام العربي: تونس أنموذجاً*. منصة أريد العلمية، تم الاسترداد من الرابط:

<https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/aeaf3246-136b-424c-a2ce-5d63584a44d8?t=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B->

تطبيق يودل [jodelapp@]. (٢٠١٨ أكتوبر ٢٩). يودلرنا بالرياض، لقد سبق ونشرنا آخر المستجدات في قضية الـ #اختطاف_طفلتين القصة مفبركة، تعاوننا مع السلطات في الرياض أكد لنا ذلك. لقد تم تحميل هذه الصورة باستخدام تطبيق طرف ثالث. الرجاء عدم تداول أخبار كاذبة. تحيات كامل فريق يودل!. [تغريدة]. تم الاسترداد من الرابط:

<https://twitter.com/jodelapp/status/1056896181475917824>

نيومان، ليلي هاي. (٢٠٢٠ يناير ١٣) انقطاع كابل تحت البحر يغرق اليمن في انقطاع الإنترنت لمدة أيام. صحيفة وايرد الامريكية. تم الاسترداد من الرابط:

https://www.wired.com/story/yemen-internet-blackout-undersea-cable/?utm_source=twitter&utm_brand=wired&mbid=social_twitter&utm_medium=social&utm_social-type=owned&utm_campaign=wired

